

РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604865>

УДК 628.32: 678.664:63:678

**ОЧИСТКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
СОРБЕНТОМ НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,
РАСТИТЕЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ**

М.А. Иванова,

МНС

Л.А. Зенитова,

д.т.н., проф.,

ФГБОУ ВО «КНИТУ»,

г. Казань

Аннотация: В статье затронута актуальная проблема для настоящего времени – разработка сорбента для ликвидации разливов нефти на основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов. Была оценена нефтеемкость сорбента на основе пенополиуретана с различными наполнителями. Приведена схема получения нефтяного сорбента на основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов. Показаны сравнительные характеристики сорбентов по нефтеемкости. Использование полученного сорбента позволяет решить сразу две экологические задачи – ликвидация разливов нефтепродуктов и утилизация отходов.

Ключевые слова: сорбент, нефтепродукты, пенополиуретан, природное сырье, полимерные отходы

**CLEARING OF WATER OBJECS FROM OIL SPILL BY SORBENT
BASED ON POLYURETHANE FOAM, NATURAL AND POLYMER
WASTE**

M.A. Ivanova,

Junior research fellow

L.A. Zenitova,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

FSBEI VO «KNRTU»,

Kazan

Annotation: The article deals with the actual problem of present – the development of a sorbent for oil spill response on the basis of polyurethane, natural and polymer waste. The oil capacity of the sorbent on the polyurethane foam with different fillers was evaluated. Given the scheme of obtaining oil sorbent on the polyurethane, natural and polymer waste. Shows comparative characteristics of sorbents by oil capacity. Using the resulting sorbent allows to solve two environmental problems – oil spill response and liquidation of waste.

Keywords: sorbent, oil-products, polyurethane foam, natural raw material, polymer waste

В настоящее время одним из самых вредных загрязнителей окружающей среды является нефть и нефтепродукты. 1 тонна нефти способна загрязнить до 12 км² поверхности водной среды, а нефтяная пленка нарушает все физико-химические процессы. Кроме того, осевшие на дно нефтепродукты долгое время вредят флоре и фауне водоемов [1, 2]. Сложность также заключается в том, что разлитую нефть нельзя сжигать, так как морские обитатели могут задохнуться из-за отсутствия растворенного в воде кислорода. Разливы нефтехимпродуктов наносят существенный ущерб окружающей среде, поэтому вопрос снижения техногенной нагрузки на водные объекты стоит весьма остро [3, 4].

Наиболее приемлемым методом очистки следует считать использование пористых материалов, к которым относится разработанный сорбент на основе пенополиуретана, отходов сельскохозяйственных и полимерных производств [5, 6].

Эластичная природа и открытопористость сорбента позволяет проводить регенерацию поглощенного продукта, как методами отжима, так и центрифугирования с последующим возвращением сорбента (эффективно до 4 циклов) в процесс ликвидации разливов [7, 8].

Объектом исследования служил сорбент, полученный на основе пенополиуретана, наполненный растительными и полимерными отходами. Такие наполнители являются общедоступными и дешевыми.

Для получения сорбента были использованы компоненты:

- компонент А для эластичного пенополиуретана (А (эл));
- компонент Б – использовалось два продукта: компонент Б (э) для эластичного пенополиуретана и компонент Б (ж) для жесткого пенополиуретана;
- варьируемое наполнение различными отходами (т. к. наполнители имеют разный объем и вес).

Наполнителями являлись отходы растительных и полимерных производств – шелуха гречихи (ШГ), растительные отходы Вьетнама –

опилки акации (ОА), рисовая шелуха (РШ), рисовая солома (РС), скорлупа грецкого ореха (ГО) и перемолотые стержни початков кукурузы (ПК), древесные опилки (ДО), полимерные отходы – отходы вспененного пенополистирола (ВПС) (упаковка для бытовой техники, видео/аудиоаппаратуры, еды и т.д.). В качестве поллютанта применялась нефть Ромашкинского месторождения (Республика Татарстан).

Получение нефтяного сорбента на основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов проводилось путём смешения компонента А, наполненного отходами, с компонентом Б. На рисунке 1 проиллюстрирована схема получения нефтяного сорбента.

Рисунок 1 – Схема получения нефтяного сорбционного материала (СМ) на основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов

Для определения нефтеемкости сорбента в пластиковую форму вносили в определенном количестве нефть. Нефтеемкость определяли по разности масс насыщенного и исходного сорбентов через 15, 30, 60, 90 и 120 минут его пребывания в нефти. За нефтеемкость принимали величину максимального насыщения сорбента нефтью, когда кривая зависимости нефтеемкость – время поглощения выходила на плато. Значительное количество нефти сорбируется в первые 15-20 минут, что характеризует его нефтеемкость. Далее скорость сорбции снижается.

Из рисунка 2 видно, что все сорбенты обладают достаточно высокой нефтеемкостью от 2,1 до 12,8 г/г. Самым эффективным является эластичный сорбент с использованием измельченной рисовой соломки. Его поглощающая способность по отношению к нефти составляет ~ 13 г/г.

Рисунок 2 – Нефтеемкость сорбционных материалов с наполнителями: (1 – ШГ 0,48 масс; 2 – ШГ 0,72 масс; 3 – ОА 0,56 масс; 4 – РШ 0,48 масс; 5 – РС 0,16 масс; 6 – измельч. РС 0,48 масс; 7 – ГО 0,5-1,0 мм 0,48 масс; 8 – ГО 1,0-3,0 мм 0,48 масс; 9 – ГО 3,0-5,0 мм 0,48 масс; 10 – ПК 0,5-1,0 мм 0,48 масс; 11 – ПК 1,0-3,0 мм 0,48 масс; 12 – ПК 3,0-5,0 мм 0,48 масс; 13 – ДО 0,32 масс; 14 – ДО 0,4 масс; 15 – ДО 0,48 масс; 16 – ВСП условным разм. 2-3 мм 0,16 масс; 17 – ВСП условным разм. 4-5 мм 0,16 масс)

Таким образом, установлено, что сорбент с использованием растительных отходов проявляет достаточно высокие сорбционные свойства. При этом дополнительно решается проблема квалифицированного использования отходов целлюлозосодержащих производств.

Список литературы

- [1] Сорбция ароматических аминов и нефти из воды сорбентом ОБР-1. / Н.М. Алыков, С.В. Лобанов, О.А. Менкеев, Кхань Зуй Нгуен. // Геология, география и глобальная энергия. – 2011. № 1. 69-73 с.
- [2] Углеродные адсорбенты из древесных отходов в процессе очистки фенолсодержащих вод. / А.О. Еремина, В.В. Головина, М.Ю. Угай, А.В. Рудковский. // Химия растительного сырья. – 2004. № 2. 67-71 с.
- [3] Сорбционные свойства модифицированных древесных опилок. / Н.А. Багровская, Т.Е. Никифорова, В.А. Козлов, С.А. Лилин. // Химия в интересах устойчивого развития. – 2006. Т. 14. № 1. 1-7 с.
- [4] Чикина Н.С. Обеспечение экологической безопасности при разливах углеводородов с помощью сорбента на основе пенополиуретана и шелухи гречихи. / Н.С. Чикина, А.В. Мухамедшин, Л.А. Зенитова. // Безопасность жизнедеятельности. – 2008. №. 9. 49-53 с.

[5] Сорбент «OILFORMSORB» для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. / М.А. Иванова, Л.А. Зенитова, Н.С. Чикина, Р.Т. Муртазина, В.В. Янов. // Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и практика. Материалы II Международной научно-практической конференции. Часть II. – 2011. 151-156 с.

[6] Иванова М.А. Ликвидация нефтяных загрязнений. / М.А. Иванова, Н.С. Чикина, Л.А. Зенитова. // Бултеровские сообщения. – 2012. Т. 29. № 3. 1-12 с.

[7] Регенерация поглощенных продуктов сорбентом ППУ-ОЗК. / М.А. Иванова, Р.Т. Муртазина, Н.С. Чикина, В.В. Янов, Л.А. Зенитова. // Бултеровские сообщения. – 2011. Т. 28. № 20. 89-93 с.

[8] Иванова М.А. Центрифугирование как способ регенерации поглощённой нефти сорбентом «ГРИНСОРБ». / М.А. Иванова, Р.Т. Муртазина, Л.А. Зенитова. // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. Т. 15. № 21. 127-129 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sorption of aromatic amines and oil from water by OBR-1 sorbent. / N.M. Alykov, S.V. Lobanov, O.A. Menkeev, Khan Zui Nguyen. // Geology, Geography and Global Energy. – 2011. No. 1. 69-73 p.

[2] Carbon adsorbents from wood waste in the process of purification of phenol-containing waters. / A.O. Eremina, V.V. Golovina, M.Yu. Ugai, A.V. Rudkovsky. // Chemistry of plant raw materials. – 2004. No. 2. 67-71 p.

[3] Sorption properties of modified sawdust. / N.A. Bagrovskaya, T.E. Nikiforova, V.A. Kozlov, S.A. Lilin. // Chemistry for Sustainable Development. – 2006. Т. 14. No. 1. 1-7 p.

[4] Chikina N.S. Ensuring environmental safety in case of hydrocarbon spills using a sorbent based on polyurethane foam and buckwheat husks. / N.S. Chikina, A.V. Mukhamedshin, L.A. Zenitova. // Life safety. – 2008. No. 9. 49-53 p.

[5] Sorbent "OILFORMSORB" for liquidation of oil and oil products spills. / M.A. Ivanova, L.A. Zenitova, N.S. Chikina, R.T. Murtazin, V.V. Yanov. // Modern problems of life safety: theory and practice. Materials of the II International Scientific and Practical Conference. Part II. – 2011. 151-156 p.

[6] Ivanova M.A. Elimination of oil pollution. / M.A. Ivanova, N.S. Chikina, L.A. Zenitova. // Butlerov messages. – 2012. Т. 29. No. 3. 1-12 p.

[7] Regeneration of absorbed products by PPU-OZK sorbent. / M.A. Ivanova, R.T. Murtazin, N.S. Chikina, V.V. Yanov, L.A. Zenitova. // Butlerov messages. – 2011. Т. 28. No. 20. 89-93 p.

[8] Ivanova M.A. Centrifugation as a way to regenerate absorbed oil by the GRINSORB sorbent. / M.A. Ivanova, R.T. Murtazina, L.A. Zenitova. // Bulletin of Kazan Technological University. – 2012. Т. 15.№. 21. 127-129 p.

© М.А. Иванова, Л.А. Зенитова, 2021

Поступила в редакцию 17.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Иванова М.А., Зенитова Л.А. Очистка водных объектов от разливов нефти сорбентом на основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 186-191. URL: <https://ip-journal.ru/>